

**“БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА ЧЕТ ТИЛЛАРИНИ ЎҚИТИШДА
ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР”**

Аҳтамова Гулбахор Баҳронқуловна

Самарқанд шаҳар 40-умумий ўрта таълим мактабининг

I тоифали инглиз тили ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада бугунги кунда бошланғич синфларда чет тилларини ўқитишда педагогик технологияларнинг аҳамияти ва қўлланилиши ҳақида фикр юритилган. Таълим жараёнида турли интерфаол усулларни қўллашда ўқитувчида керак бўлган компетенцияни шакллантириш бўйича тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: компетенция, чет тиллари, педагогик технологиялар, таълим жараёни, инновация, метод.

Бугунги таракқиёт ҳар бир ўқитувчидан ўзига хос ижодкорлик, малака ва тажрибани тақозо этмоқда. Бу ўз навбатида чет тиллар фани ўқитувчилари зиммасига катта масъулият юклайди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012-йил 10-декабрдаги “Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-1875 сонли қарорини тизимли амалга ошириш мақсадида бошланғич синфларда чет тилини ўқувчиларга ўргатишдан мақсад уларнинг шу тилда сўзлаш, ёзиш, тинглаб ва ўқиб тушуниш каби кўникмаларни шакллантириш билан бир қаторда болаларнинг тафаккури, мулоқот маданияти, билим олишга қизиқиши, фаоллик, мустақиллик, меҳнатсеварлик, қизиқувчанликни уйғотишга қаратилади. Болаларнинг ақлий ва нутқий қобилиятларини муваффақиятли ўстириш келгусида фанларни пухта ўзлаштиришга имкон яратади. Ўқувчиларда чет тили орқали мустақил ва ижодий фикрлаш кўникмаларини шакллантиришда илғор педагогик технологиялар ўзига хос аҳамият касб этади.

Бугунги кунда ўқитувчига қўйиладиган муҳим талаблардан бири ҳам илғор педагогик технологиялар билан танишиш, амалда қўллаш ва шулар орқали болаларни мустақил фикрлашга ўргатишдан иборат.

Узлуксиз таълим тизимининг ҳамма бўғинларида ҳам ўқитувчи дарс жараёнида ноанъанавий дарсларда педагогик технологиялардан фойдаланади, лекин бошланғич синфларда чет тилларини ўқувчиларга ўргатишда чет тили ўқитувчиси ўқувчиларнинг психологик, педагогик ва физиологик ривожланиш қоидаларини билиб, ўрганиб дарснинг мақсад ва мазмунидан келиб чиқиб, педагогик технологияларни дарсда қўллаш мақсадга мувофиқдир.

Ўқитувчи дарс жараёнида педагогик технологияларни ишлатишда қуйидагиларга эътибор бериши лозим:

- ўқувчилар онгида муайян мавзу асосида янги тушунчаларни ҳосил қилиш;

- янги мавзуга ойда қоида, атамалар моҳиятини очиб бериш;

- янги мавзуни ўтган мавзу билан изчилликда етказиш;

- ўқувчиларнинг фикрлаш даражасини ривожлантириб бориш;

- таълимий ўйинларнинг изчиллиги, хилма-хиллиги ва қизиқарли бўлишига эришиш;

- шу машғулотнинг ўзида янги билим асосида шаклланган кўникмаларини текшириб бориш;

- ўқувчиларнинг психологик хусусиятларини ҳисобга олиш;

- дарс жараёнида ўқувчиларнинг иштирокини кучайтириб бориш.

Келажагимиз бўлган ёшларнинг эркин фикрловчи, баркамол шахс бўлиб шаклланиши учун уларни ҳар томонлама ривожлантириш зарур. Жумладан, чет тилларини ўрганиш даражалари мазкур мақсадни амалга оширишда ўқувчиларнинг психологик, жисмоний ва ижтимоий жиҳатларини ўрганиб, ўзларини эркин тутишлари ва фикрини мустақил ифодалашда тўсиқ бўладиган салбий психологик ҳолатларни аниқлаш ва бартараф этишда қўлланилиши лозим. Бошланғич синфларда таълим оладиган ўқувчиларнинг ўзига хос бир қатор муаммолари мавжуд. Ўқитувчи ҳам педагог, ҳам психолог бўлиб қолмасдан, улар билан ишлаш техникасини ҳам билиши лозим.

Бугунги ҳар бир фан ўқитувчиси ўз фанининг хусусиятларидан келиб чиқиб, таълим жараёнида турли интерфаол усуллардан фойдаланмоқда. Бизнинг йўналишимизнинг мақсади бошқа фанлардан фарқли равишда ноанъанавий дарсларда педагогик технологияларнинг турли интерактив усулларидан фойдаланиб, кичик ёшдаги ўқувчиларни эркин фикрлашга тайёрлашдир. Ўқитувчи дарс жараёнида интерфаол усуллардан фойдаланишдан олдин мавзу бўйича асосий тушунчалар ҳақида маълумот бериб ўтади. Шундан сўнг, ўқувчиларнинг мустақил равишда ўзлаштиришлари, такрорлашлари, олган маълумотлари доирасини кенгайтиришлари ва мантикий фикр юритишлари осон кечади. Бунда интерфаол усулларнинг аҳамияти янада ошади. Бундан ташқари дарс жараёнида ўқувчиларга чет тиллардан дарс ўтишда “Speak”, яъни “гапирмоқ” методини қўллаш мумкин. Бу методда ўқувчилар ўзларининг сўз бойлиги ва грамматик билимига таянадилар. Ўқитувчи доскага битта содда феълни ёзади. Ўқитувчи танлаган ўқувчилар бу феълдан кетма-кет содда ва мураккаб гаплар тузадилар. Бу методни қўллаш жараёнида ўқитувчи ўқувчиларнинг грамматик билими ва сўз бойлигини яна бир бор синовдан ўтказди.

Ўқитувчи касбига оид талаблардан бири болаларни севиши, уларнинг ҳаёти билан қизиқиши, педагогик технологияни қўллаш орқали уларнинг чет тилига нисбатан меҳрини уйғотишдан иборат бўлиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012-йил 10-декабрдаги “Чет тилларини ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-1875-сонли қарори. “Халқ сўзи” газетаси. 11.12.2012й., 240(5560)-сон.

2. Х.Ж. Худойкулов., А.Кенжабоев. “Замонавий педагогик технология таълим самарадорлигининг асосидир”. – Т.: “Наврўз”, 2013.